

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Mainz, am 31. Mai 1999

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung 1999 der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Freitag, dem 1. Oktober 1999 um 16.30 Uhr s.t. im Musiksaal des Gebäudes 11.2 der Universität in Saarbrücken stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht des Präsidenten
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes
5. Verabschiedung des Haushaltsplans 2000
6. Wahl der Rechnungsprüfer
7. Ehrenmitgliedschaften
8. Jahrestagungen
9. Zeitschrift und Publikationen
10. Anträge der Fachgruppe Studierende (siehe Anlage)
11. Fachgruppen und Kommissionen
12. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge erbitte ich bis spätestens 31. August 1999 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-34131 Kassel.

gez. Mahling

Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung und der Societé française de musicologie 1999

Programm:

Mittwoch, 29.09.99

14.00 Uhr	Bciratssitzung	Fakultätssaal
14.30 Uhr	Stadtführung	Stadtzentrum
17.00 Uhr	Ausstellungseröffnung <i>Chanson und Vaudeville. Gesellschaftliches Singen und unterhaltende Kommunikation im 18. und 19. Jahrhundert</i>	Foyer UB
19.00 Uhr	Empfang im Foyer des Musiksaals	Foyer Musiksaal
20.30 Uhr	Orgelkonzert Brandmüller / Abbing anschließend gemütliches Beisammensein in einem noch bekanntzugebenden Restaurant	St. Arnual

Donnerstag, 30.09.99

09.00-12.30 Uhr	Symposium I Die Musikbeziehungen zwischen Frankreich und Deutschland in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts	Musiksaal
14.00 Uhr	Fachgruppensitzung Instrumentenkunde	Hörsaal
14.00-17.00 Uhr	Freie Referate (I + II)	div. Hörsäle
14.30-17.00 Uhr	Symposium I (Fortsetzung)	Musiksaal
17.15-18.15 Uhr	Vorstellung Meyerbeer-GA Vorstellung des Centre Baroque de Musique de Versailles	div. Hörsäle
18.15-20.00 Uhr	Fachgruppensitzungen	div. Hörsäle
20.30 Uhr	Kammerkonzert mit Werken frz. und dt. Komponisten aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts	Musiksaal

Freitag, 01.10.99

09.00-12.00 Uhr	Symposium II Die dt.-frz. Beziehungen in der Musik nach 1945	Musiksaal
09.00-12.00 Uhr	Freie Referate (III+IV)	div. Hörsäle
12.00-13.00 Uhr	Mittagskonzert des Pianisten J.-P. Armengaud mit zeitgenössischen Klavierwerken	Musiksaal
14.30-16.30 Uhr	Symposium II (Fortsetzung)	Musiksaal
14.30-16.30 Uhr	Freie Referate (V+VI)	div. Hörsäle
16.30-19.00 Uhr	Mitgliederversammlung	Musiksaal
20.00 Uhr	Konzert des RSO Saarbrücken (u.a. Uraufführung Tsvi Avni)	Halberg

Samstag, 02.10.99

09.00-12.00 Uhr	Freie Referate (VII+VIII)	div. Hörsäle
09.00-12.00 Uhr	Fachgruppensitzung Systematische Musikwissenschaft	Hörsaal